

MANZARA JANRIDA RANG VA HISSIYOT.**Nasirdinova Muqaddasxon Nizomiddin qizi**

ADU "Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi"

Rang tasvir (dastgohli) ta'lim yo'nalishi 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11395380>

Anotatsiya: Rassom asarlarida manzara janrining ahamiyati, uning rang hamda shakldagi kompozitsion yechimlari, ranglarning fiziologik va ruhiy ta'sir kuchi bilan tanishish dolzarb vazifalardan biri ekanligi ta'kidlab o'tilgan. Manzara janri tarixi, uning rangshunoslik fani bilan uzviy bog'liqligi, olimlar tadqiqotlari, rassomlar ishlarini o'rganish. Rangtasvir san'atida tanlangan ranglar va ruhiyatini nazariyasini o'rganish obyekt sifatida olingan.

Kalit so'zlar: Manzara, etyud, kompozitsiya, kartina, rangshunoslik, faktor, hissiyot, ritm, kolorit.

Tasviriy san'at o'z o'rnida janr va turlarga bo'linadi. Ular haykaltaroshlik, rangtasvir va grafika kabi turlari hamda portret, natyurmort, manzara, marina va boshqa janrlardir.

Rangtasvir – barcha tasviriy san'at turlarining asosiylaridan biri hisoblanadi. Rassom u yoki bu kartinasini yaratishni qalamda boshlaydi. Shundan keyingina ushbu sa'nat asari ranglar jilosi orqali tomomshabinga estetik huzur baxsh etadi. Boshqacha qilib aytganda, chizmatasvir, rangtasvirsiz hech bir rassom o'z asarini yetuk holga keltira olmaydi. Rangtasvir asosan bo'yoqlar vositasida matoga, devor yuzasiga, shuningdek, boshqa joylarga ishlanadi. Tasvirning mazmuni, xarakteri va shunga o'xshash barcha xususiyatlari bo'yoqlar orqali ifodalab berilsa, bunga rangtasvir san'ati deyiladi.

Shu o'rinda manzara janrini olsak. Manzara tasviriy san'atning tabiat ko'rinishini aks ettiradigan janri hisoblanadi va u rangtasvir turi bilan bog'liq hamdir. Unda shahar, me'moriy majmualar va hokazolar ham tasvirlanadi. Atrof muhitni tasvirleyotgan rassom unda o'zi va zamondoshlarining tabiatga

munosabatlarini ifoda etadi, shu jihatdan yaratilayotgan asar his-tuyg'u va g'oyaviy mazmunga ega bo'lib, muhim ahamiyat kasb etadi. Tabiat tasvirlari, uning qonuniyatlari haqidagi tasavvurlar (olam gumbazi, oy, quyosh, dunyo mamlakatlarning shartli belgilari va boshqalar) yuzaga kelgan payt ya'ni neolit davridan o'z ifodasini topgan. Miloddan avvalgi XVI-XV asrlar Qadimgi Sharq (Bobil, Ossuriya, Misr) devoriy rasmlari va bo'rtma tasvirlaridagi jang, ov va boshqa lavhalarda manzaraning ayrim bo'laklari mavjud. Uyg'onish davri rassomlari chizgi va etyudlarida olam haqidagi ratsional qonunlarga amal qilib, manzaraga real voqealar muhiti sifatida qaraganlar italyan Leonardo da Vinchi, J. Bellini, Titsian; nemis A. Dyurer va boshqalar, ayni shu davrda manzaraning alohida janr sifatida shakllanishiga zamin yaratildi.

O'zbekiston hududiga mansub qadimgi rangtasvir san'ati o'ziga xos bebaho namunalarga ega. Bugungi kun o'zbek manzara janrining haqiqiy rivojlanishi XX-asrga to'g'ri keladi. Shu davrda dastgoh san'atida manzaraning nodir namunalari yaratildi. P. Benkov, O'. Tansiqboyev, N. Karaxan, R. Temurov, R. Ahmedov, N. Qo'ziboyev, A. Mirsoatov va boshqa bu sohada samarali ijod qildilar va o'zbek tasviriy san'atida manzara janri rivojiga katta hissa qo'shdilar.

Ranglarning insonlarga ruhiy ta'siri kattadir. O'rol Tansiqboyevning "Jonajon o'lka", "Qayroqqum suv ombori", "Mening qo'shig'im" kabi asarlari bizga ma'lum. "Mening qo'shig'im" manzara asari shunday ishlanganki, bir qarashda kishini o'ziga maftun qiladi, shunday joylarga borib, dam olish

ishtiyotini uyg'otadi. Manzaraning old tomonida ochilib turgan yorqin sariq rangli tog' gulini, orqa tomonda tog' manzarasini va qishloqni ko'ramiz. Moviy manzara tomoshabinlarni o'z bag'riga chorlayotgandek his uyg'otadi. Rassom yana rang koloriti, ranglarning to'yinganligi, undagi tabiatni ritmik yechimini juda chiroyli tarzda tasvirlagan.

Yuqorida takidlab o'tganimizdek, tasviriy san'atining rangtasvir turida ijodkorning ichki kechinmalari, asarda aks ettirayotgan voqea mazmuni ranglarni bir-biriga o'z me'yorida qo'shib ishlatish natijasida namoyon bo'ladi. Demak, rangtasvirda ranglar orqali inson ichki kechinmalari tasvirlansa, bevosita bu san'at turi rangshunoslik fani bilan uzviy bog'liq.

Rangshunoslik fani insoniyatni qadimdan qiziqtirib kelgan. Inson har doim o'z hayoti davrida tevarak-atrofi, muhiti rangli buyumlardan, manzaralardan, shakllardan, kiyim-kechaklardan va shu kabilardan tashkil topganini ko'radi. Ulardan ma'naviy, ruhiy ozuqa oladi. Ranglardan turlarini, ularning bir-biriga nisbatan hamohangligini, kontrastligini, tusini ko'zimiz orqali idrok qilishimizga bu fan yaqindan yordam beradi.

Rang – biror narsa, predmetning xususiyati bo'lib, inson uni ko'zi bilan ko'rib, aqli bilan idrok etadi. Inson rangni ko'rish uchun esa albatta nur kerak bo'ladi. Demak, rangni his qilish uchun uchta faktor: nur, ko'z va aql-idrok kerak bo'lar ekan.

Nur insoniyat uchun juda muhim omillardan biri hisoblanadi. Nur ikki xil bo'lib:

- 1) Tabiiy quyosh nuri ;
- 2) Sun'iy (har xil yoritish asboblari) nurlardan iboratdir.

Ranglar his qilishga ko'ra issiq va sovuq ranglarga bo'linadi. Issiq ranglarga olov, quyoshni eslatuvchi ranglar: qizil, sariq, jigarrang va ulardan hosil bo'lgan boshqa ranglar kiradi. Sovuq ranglarga qorni, muzni eslatuvchi ranglar: ko'k, yashil, oq va ulardan hosil bo'lgan ranglar kiradi. Kishida sovuq ranglarga qaraganda sovuqlik, issiq ranglarga qaraganda esa issiqlik hissi uyg'onadi.

XIX asrda Nemis tabiatshunos olimi, rangshunoslik nazariyasida muhim yangilik yaratgan. U tajribalar orqali ranglarning 3ta asosiy elementi bor degan:

1. Rang to'ni – rangning nomi va uning qanday ekanini (ya'ni qizilning qizilligi);
2. Rangning och to'qligi – har bir rangning bir-biridan farqi;
3. Rangning to'yinganligi – boshqa ranglar bilan ishlansada o'z rang kuchini yo'qotmasligi.

Ko'pgina rassomlar chekka hududlar, sokin tabiat qo'yniga chiqib ijod qilishlarini ham hissiyot olami bilan bog'lab ko'rsatish mumkin. SHuni ham aytib o'tish kerakki, har bir asardagi rang boshqa rang bilan uyg'unligi, chiziqning ko'rinishi va yo'nalishiga ko'ra o'ziga xos ma'no anglatadi. Bir qator rassomlarimiz bu borada samarali ijod qilib kelishmoqda. A.Mirsagatovning "Oltin kuzim", A.Boybekovning "Go'zal Zomin", H.Mirzaahmedovning "Bahor nafasi" deb nomlangan asarlarida har bir rassomning o'ziga xos hissiy bilish darajasini ajratib olish mumkin. Garchi har bir rassom manzara ko'rinishlarini tasvirlagan bo'lsada, ammo ularning chizgilari, ma'no va mazmunlari bir-biridan tubdan farq qilib turadi. CHunki har bir rassom o'z asarida qandaydir falsafiy, ilmiy omillarni o'z ichki hissiyoti orqali bayon qilishga urinadi. Bu hissiyotlarning chek-chegaranasiz ekanligini ko'rsatib beradi. Albatta, hissiyotlarni mukammal narsa sifatida ko'rsatib bo'lmaydi. Agarda inson hech bir narsani ko'rmasa, unda zahira ham yo'q demakdir va shu tufayli u bir narsani tasvirlash uchun ham taassurotga ega bo'lmaydi. SHuning uchun hissiyotni bir vosita sifatida ko'rsatish mumkin. Uni ko'rib ham, ushlab ham bo'lmaydi.

Rangtasvir asarlarida hissiyotni turli ko'rinishlarda aks ettirish mumkin. Qaysidir rassom uni shakl, plastika, dinamika orqali ko'rsatib bermoqchi bo'lsa, yana biri umuman boshqacha ko'rinishda ifodalab berishga urinadi.

Masalan, Andijon farzandi, O'zbekiston xalq rassomi Obidjon Bakirovning ushbu manzarasi. Rassom bu asarida tog'da erta bahor faslini yoritib bergan. Tog'dagi sovuq havoni u qorlar orqali ifoda etgan, sokin qishloq hayotini aks ettirgan. Oq rang inson psixologiyasida doimo poklik ramzi hisoblangan, yashilik va quvonchni idodalagan. Uni kunning yorugi va oy shulasiga qiyoslashadi. Oqlik borliqdagi haqiqat, tabiat qonunlari bilan chambarchas bogliqdir.

Tasviriy san'atda oq rang poklik ramzini bildirgan. Zamonaviy badiiy jarayonda ijod qilayotgan rassomlardan K. Boboyev, M. Toshmurodov, F. Umarov va boshqalar samarali foydalanishgan.

Hissiyotlarning bari kuchli turtki orqali vujudga kelishi to'g'risida fikr yuritadigan bo'lsak, albatta, ular bir xil muhitda yoki vaziyatda sodir bo'ladi, deb ayta olmaymiz. Ba'zilar sokin tabiat go'zalligidan bahra olsa, ba'zilar baxtsiz voqealar, urush va notinchliklardan hosil bo'lgan o'z ichki hissiyotlarini mato yuzasiga tushirishga harakat qiladilar. Umuman olganda, adabiyotda hissiyot qalam orqali qog'ozga tushirilsa, rangtasvirda mo'yqalam va ranglar orqali ifoda etiladi. Chunki butun bir narsani bir qancha chizgilar orqali ifodalab berish imkoniyati rangtasvir san'atida ancha keng darajada shakllangan. Hissiyotlarning chegarasizligi rassomni ba'zida chalkashtirib yuborishi ham mumkin. Bu holat rassom ijodida mantiqiy jarayon, ya'ni, ijodiy erkinlikni his etishni qiyinlashtirib qo'yishi mumkin. Bu holatdan chiqib ketish, albatta, har bir rassomning o'ziga bog'liq. Umuman olganda faqatgina mato, mo'yqalam va rang bilan rangtasvir asarini mukammal darajadagi san'at deyishimiz qiyin. Bu ruhsiz o'lik tanaga o'xshaydi va unga hech kim qayrilib ham qaramaydi. Qachonki,

rangtasvir asari hissiyot orqali vujudga kelsagina, uni tomoshabin ham erkin tarzda qabul qila oladi va undan zavqlanadi.

Demak, manzara asarlarini his qilishda ranglar va hissiyot eng oliy darajadagi omil hisoblanar ekan va bu har ikkisining ham har bir rassomda turli tarzda o'z ifodasini topishi uning chek chegarasiz ekanligining yana bir yorqin isbotidir.

Bir so'z bilan aytganda rang har bir joyda, har bir sohada o'ziga xos hususiyatini, hissiyotini, jumladan, tasviriy san'atning rangtasvir yo'nalishida ham ko'rishimiz mumin ekan.

Uyg'onish davrining buyuk rassom va olimi Leonardo da Vinchi o'zining "Rangtasvir qonunlari"nomli asarida, jumladan, shunday degan edi:
"Yoshlar, o'zlarini ilm-fan, tasviriy san'atda sinamoqchi bo'lsalar, avvalo rasm chizishni mukammal bilmoqlari lozimdir".

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1.Orif Muinov. Rangtasvir.Kasb-hunar kollejlari uchun o'quv qo'llanma./Orif Muinov.-T.:"SHARQ",2007.-72b.

Ижодимиз ҳақида гапирсак. –Т., 2009.

2.Yusupova N. ranglarga yashirin sirlar.-T T.:DAVR PRESS,2010.-152 б.

3. "The Color Guide and Glossary". 2004-52 b.

4.Xudayberganov R.A. "Kompozitsiya". O'quv qo'llanma. T.: "Sharq" 2007. – 203 b. O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi. Toshkent sh., 2017 yil 7 fevral, PF-4947-son Farmoni. Daniel S.M. "Kartina klassicheskoy epoxi" Uchebnoe posobie. M., "Iskusstvo", 1996. – 82 s.

